

Supplementary Table S1. Variable importance scores of top gene features highly contributing to classifications of DCM, ICM and NF in each ML algorithm.

NF vs DCM										
Rank	ENet		pcaNNet		RF		DT		svmRadial	
	Gene	Score	Gene	Score	Gene	Score	Gene	Score	Gene	Score
1	<i>MIR1282</i>	100.00	<i>TPGS2</i>	100.00	<i>USF2</i>	55.27	<i>EIF4G1</i>	100.00	<i>TPGS2</i>	100.00
2	<i>KCNIP2-AS1</i>	90.68	<i>SVIL-AS1</i>	97.90	<i>COL6A1</i>	46.61	<i>USF2</i>	99.32	<i>SVIL-AS1</i>	97.90
3	<i>SVIL-AS1</i>	71.66	<i>MT-RNR1</i>	96.77	<i>KIF1C</i>	43.16	<i>TMSB10</i>	94.34	<i>MT-RNR1</i>	96.77
4	<i>MT-TE</i>	56.07	<i>HABP2</i>	96.60	<i>EIF4G1</i>	42.29	<i>TPGS2</i>	94.34	<i>HABP2</i>	96.60
5	<i>TPGS2</i>	55.31	<i>MYL3</i>	96.37	<i>ATP2A2</i>	41.96	<i>COL6A1</i>	99.32	<i>MYL3</i>	96.37
6	<i>DDIT4-AS1</i>	50.27	<i>TTN</i>	95.98	<i>TMSB10</i>	39.68	-	-	<i>TTN</i>	95.98
7	<i>MAFK</i>	49.09	<i>SH3RF2</i>	94.39	<i>TPGS2</i>	38.71	-	-	<i>SH3RF2</i>	94.39
8	<i>HABP2</i>	46.68	<i>ATP2A2</i>	94.33	<i>MT-CO3</i>	36.17	-	-	<i>ATP2A2</i>	94.33
9	<i>VIM-AS1</i>	38.24	<i>DAG1</i>	93.37	<i>PMP22</i>	36.06	-	-	<i>DAG1</i>	93.37
10	<i>EMC10</i>	37.68	<i>TENM2</i>	93.20	<i>SH3RF2</i>	35.21	-	-	<i>TENM2</i>	93.20
11	<i>MT-TY</i>	36.26	<i>DES</i>	93.08	<i>COX7A1</i>	34.24	-	-	<i>DES</i>	93.08
12	<i>FKBP5</i>	29.89	<i>CCDC69</i>	92.97	<i>DES</i>	33.10	-	-	<i>CCDC69</i>	92.97
13	<i>TSPAN9</i>	25.46	<i>SPARCL1</i>	92.74	<i>FYCO1</i>	32.37	-	-	<i>SPARCL1</i>	92.74
14	<i>F13A1</i>	25.45	<i>USF2</i>	92.63	<i>FLOT1</i>	32.29	-	-	<i>USF2</i>	92.63
15	<i>NID1</i>	25.09	<i>MT-CO1</i>	92.40	<i>SPARCL1</i>	32.28	-	-	<i>MT-CO1</i>	92.40
16	<i>AL662797.1</i>	23.32	<i>KIF1C</i>	92.40	<i>ASB2</i>	31.78	-	-	<i>KIF1C</i>	92.40
17	<i>AC018761.2</i>	22.87	<i>DSP</i>	92.35	<i>MT-CO1</i>	31.71	-	-	<i>DSP</i>	92.35
18	<i>CNN1</i>	19.98	<i>PMP22</i>	92.23	<i>TENM2</i>	31.06	-	-	<i>PMP22</i>	92.23
19	<i>LDLRAD2</i>	19.79	<i>COL6A1</i>	92.18	<i>COQ9</i>	31.01	-	-	<i>COL6A1</i>	92.18
20	<i>SLC9A3R2</i>	19.58	<i>MYH6</i>	92.06	<i>MT-RNR1</i>	30.58	-	-	<i>MYH6</i>	92.06
21	<i>MTND6P4</i>	15.70	<i>S100A9</i>	92.06	<i>MYL3</i>	30.53	-	-	<i>S100A9</i>	92.06
22	<i>AC067930.5</i>	14.70	<i>CHCHD10</i>	92.06	<i>MYH6</i>	30.38	-	-	<i>CHCHD10</i>	92.06
23	<i>AC004477.2</i>	12.02	<i>FYCO1</i>	91.89	<i>PTTG1IP</i>	30.14	-	-	<i>FYCO1</i>	91.89
24	<i>TSTD2</i>	11.94	<i>MT-ND4L</i>	91.84	<i>MYL9</i>	29.96	-	-	<i>MT-ND4L</i>	91.84
25	<i>AC093484.3</i>	11.00	<i>COX7B</i>	91.84	<i>COX7B</i>	28.89	-	-	<i>COX7B</i>	91.84
26	<i>S100A13</i>	10.02	<i>TMSB10</i>	91.72	<i>PTPRM</i>	28.82	-	-	<i>TMSB10</i>	91.72
27	<i>AL133415.1</i>	9.61	<i>CKM</i>	91.67	<i>CDK18</i>	28.80	-	-	<i>CKM</i>	91.67
28	<i>AL669831.3</i>	9.27	<i>CKB</i>	91.33	<i>DGLUCY</i>	28.78	-	-	<i>CKB</i>	91.33
29	<i>PCBP1-AS1</i>	9.02	<i>LDLRAD2</i>	91.27	<i>KANK2</i>	28.71	-	-	<i>LDLRAD2</i>	91.27
30	<i>ACSBG1</i>	7.87	<i>RYR2</i>	91.21	<i>DAG1</i>	28.67	-	-	<i>RYR2</i>	91.21
31	<i>PPP1R1A</i>	7.41	<i>NFIC</i>	91.21	<i>MT-ND4L</i>	28.61	-	-	<i>NFIC</i>	91.21
32	<i>AC010761.2</i>	7.26	<i>PTDSS1</i>	91.21	<i>RPL23</i>	28.38	-	-	<i>PTDSS1</i>	91.21
33	<i>AP005329.1</i>	6.99	<i>MT-RNR2</i>	91.16	<i>DSP</i>	28.23	-	-	<i>MT-RNR2</i>	91.16

34	LUM	6.29	AP005329.1	90.93	NCOR2	28.19	-	-	AP005329.1	90.93
35	GLUL	6.03	TPM1	90.82	EDF1	28.06	-	-	TPM1	90.82
36	C1QTNF1	5.30	MYL9	90.82	SYNE2	27.75	-	-	MYL9	90.82
37	AQP1	5.25	MT-CO3	90.70	FTH1	27.55	-	-	MT-CO3	90.70
38	AC009948.4	4.73	COQ9	90.65	CKB	27.53	-	-	COQ9	90.65
39	BEST1	4.64	ATP5F1C	90.53	PDE4DIP	27.50	-	-	ATP5F1C	90.53
40	SAMD14	4.55	SYNE2	90.53	COQ8A	27.23	-	-	SYNE2	90.53
41	PLIN4	4.32	CKMT2	90.48	TNNC1	27.15	-	-	CKMT2	90.48
42	ANKRD2	3.84	RPL19	90.42	CKMT2	26.99	-	-	RPL19	90.42
43	ELN	3.47	ASB2	90.42	CYCS	26.96	-	-	ASB2	90.42
44	AL162258.2	3.35	MT-CYB	90.36	TPM1	26.90	-	-	MT-CYB	90.36
45	CSDC2	3.14	TNNT2	90.36	MYO18A	26.72	-	-	TNNT2	90.36
46	TSIX	2.41	EIF4G1	90.31	HABP2	26.65	-	-	EIF4G1	90.31
47	SLC8A1-AS1	2.35	GAPDH	90.25	EPN1	26.56	-	-	GAPDH	90.25
48	HSPB6	2.13	COX7A1	90.25	SLC4A3	26.52	-	-	COX7A1	90.25
49	MYH11	2.10	COQ8A	90.25	HRC	26.43	-	-	COQ8A	90.25
50	TNN1	2.06	PKP2	90.19	CHCHD10	26.22	-	-	PKP2	90.19

NF vs ICM

Rank	ENet		pcaNNet		RF		DT		svmRadial	
	Gene	Score	Gene	Score	Gene	Score	Gene	Score	Gene	Score
1	MIR1282	100.00	MYH6	100.00	MYH6	100.00	MYH6	84.00	MYH6	100.00
2	TPGS2	80.10	SLC9A3R2	74.86	LUM	32.37	RPL19	57.77	SLC9A3R2	74.86
3	AC012636.1	67.42	S100A9	72.66	METTL7B	28.16	KIF1C	57.45	S100A9	72.66
4	MT-TC	56.20	KANK2	70.86	THBS4	21.07	RPS24	57.13	KANK2	70.86
5	RN7SL4P	55.24	TNNT2	70.15	AC012636.1	15.72	LUM	53.56	TNNT2	70.15
6	MTRNR2L8	53.34	CLCN6	68.74	TNNT2	15.47	MYL3	48.69	CLCN6	68.74
7	SVIL-AS1	52.26	HRC	68.66	KANK2	15.42	THBS4	47.99	HRC	68.66
8	AL669831.3	51.05	YBX1	68.66	POSTN	14.59	POSTN	46.76	YBX1	68.66
9	AC114498.2	49.48	SRP14	65.04	LTBP2	12.06	CILP	43.55	SRP14	65.04
10	MT-TE	46.01	MYH14	63.63	HRC	8.92	CCDC80	40.40	MYH14	63.63
11	POLR2B	41.80	RPS25	63.55	NPPA	8.76	ASB2	39.08	RPS25	63.55
12	LTBP2	41.58	AC012636.1	62.61	PINK1-AS	8.15	JPH2	37.27	AC012636.1	62.61
13	FKBP5	38.88	MT-TI	62.29	RPS25	8.08	CCDC69	26.66	MT-TI	62.29
14	HABP2	34.69	DES	62.22	CSDC2	7.66	CSDC2	21.27	DES	62.22
15	AC145207.2	30.98	CDC37	61.43	CLCN6	7.61	-	-	CDC37	61.43
16	LUM	28.26	TPM2	61.12	MT-TI	6.82	-	-	TPM2	61.12
17	LAMA2	28.01	PLA2G2A	60.41	EID1	6.82	-	-	PLA2G2A	60.41
18	TSTD2	26.38	TRDN	59.15	CCDC80	6.41	-	-	TRDN	59.15
19	HEG1	26.18	ITGA7	58.44	SRP14	6.08	-	-	ITGA7	58.44
20	RASD1	25.44	KCNIP2	58.44	CDC37	5.88	-	-	KCNIP2	58.44

21	<i>CCDC69</i>	24.37	<i>CCDC69</i>	58.13	<i>PTGFRN</i>	5.78	-	-	<i>CCDC69</i>	58.13
22	<i>PTGFRN</i>	24.00	<i>MT-ND3</i>	57.82	<i>MYH14</i>	5.59	-	-	<i>MT-ND3</i>	57.82
23	<i>THBS4</i>	23.34	<i>ATP2A2</i>	57.82	<i>APOA1</i>	5.47	-	-	<i>ATP2A2</i>	57.82
24	<i>SLC8A1-AS1</i>	23.13	<i>SLC4A3</i>	56.79	<i>CILP</i>	5.43	-	-	<i>SLC4A3</i>	56.79
25	<i>DBNL</i>	21.81	<i>SERF2</i>	56.72	<i>FBN1</i>	5.23	-	-	<i>SERF2</i>	56.72
26	<i>MTRNR2L12</i>	21.62	<i>RAD23A</i>	56.40	<i>FKBP5</i>	5.04	-	-	<i>RAD23A</i>	56.40
27	<i>MT-TV</i>	21.57	<i>COQ8A</i>	55.85	<i>MTND4P12</i>	5.00	-	-	<i>COQ8A</i>	55.85
28	<i>SH3RF2</i>	20.38	<i>CKM</i>	55.22	<i>S100A9</i>	4.88	-	-	<i>CKM</i>	55.22
29	<i>PARM1</i>	19.51	<i>FLII</i>	54.99	<i>RN7SL4P</i>	4.51	-	-	<i>FLII</i>	54.99
30	<i>RNU4-2</i>	18.92	<i>PTDSS1</i>	54.75	<i>MTRNR2L1</i>	4.41	-	-	<i>PTDSS1</i>	54.75
31	<i>ATG10</i>	18.52	<i>IDH2</i>	54.60	<i>SLC9A3R2</i>	4.37	-	-	<i>IDH2</i>	54.60
32	<i>STAT3</i>	18.39	<i>TUBB4B</i>	54.20	<i>EGR1</i>	4.19	-	-	<i>TUBB4B</i>	54.20
33	<i>EIF5B</i>	17.91	<i>PTP4A3</i>	54.12	<i>MIR1282</i>	4.17	-	-	<i>PTP4A3</i>	54.12
34	<i>SLC5A1</i>	17.47	<i>ERBB2</i>	53.97	<i>TNC</i>	3.96	-	-	<i>ERBB2</i>	53.97
35	<i>DMD</i>	16.94	<i>COX7B</i>	53.50	<i>NPPB</i>	3.72	-	-	<i>COX7B</i>	53.50
36	<i>ANKRD2</i>	16.56	<i>CKB</i>	53.10	<i>TPGS2</i>	3.65	-	-	<i>CKB</i>	53.10
37	<i>SAMD4A</i>	16.37	<i>UBC</i>	52.79	<i>TRDN</i>	3.55	-	-	<i>UBC</i>	52.79
38	<i>EIF4EBP2</i>	16.20	<i>EPN1</i>	52.71	<i>MT-TL1</i>	3.46	-	-	<i>EPN1</i>	52.71
39	<i>PCBP1-AS1</i>	16.02	<i>NCAM1</i>	52.63	<i>FYCO1</i>	3.45	-	-	<i>NCAM1</i>	52.63
40	<i>USP22</i>	15.58	<i>UQCRB</i>	52.47	<i>RPL19</i>	3.39	-	-	<i>UQCRB</i>	52.47
41	<i>CALCOCO2</i>	15.42	<i>SYNE2</i>	52.32	<i>KIF1C</i>	3.34	-	-	<i>SYNE2</i>	52.32
42	<i>APOD</i>	15.25	<i>KIF1C</i>	52.16	<i>VIM-AS1</i>	3.20	-	-	<i>KIF1C</i>	52.16
43	<i>MAFK</i>	15.09	<i>EIF4G1</i>	51.92	<i>MYL2</i>	3.19	-	-	<i>EIF4G1</i>	51.92
44	<i>PPM1K</i>	14.61	<i>UBB</i>	51.85	<i>RPS24</i>	3.14	-	-	<i>UBB</i>	51.85
45	<i>IGFBP7-AS1</i>	14.01	<i>MAP7D1</i>	51.85	<i>SERF2</i>	3.06	-	-	<i>MAP7D1</i>	51.85
46	<i>MTND4P12</i>	13.92	<i>CNN1</i>	51.61	<i>USF2</i>	3.01	-	-	<i>CNN1</i>	51.61
47	<i>CCN2</i>	13.67	<i>SH3RF2</i>	51.45	<i>MYL3</i>	2.92	-	-	<i>SH3RF2</i>	51.45
48	<i>ATP1A1-AS1</i>	13.56	<i>NFIC</i>	51.37	<i>RASD1</i>	2.78	-	-	<i>NFIC</i>	51.37
49	<i>CNN1</i>	13.47	<i>ANKRD2</i>	51.22	<i>LMOD2</i>	2.72	-	-	<i>ANKRD2</i>	51.22
50	<i>SYNE2</i>	13.44	<i>STAT3</i>	51.22	<i>IGFBP7-AS1</i>	2.71	-	-	<i>STAT3</i>	51.22

DCM vs ICM

Rank	ENet		pcaNNet		RF		DT		svmRadial	
	Gene	Score	Gene	Score	Gene	Score	Gene	Score	Gene	Score
1	<i>SLC7A6OS</i>	100.00	<i>MAT2A</i>	100.00	<i>MAT2A</i>	100.00	<i>MAT2A</i>	100.00	<i>MAT2A</i>	100.00
2	<i>AP002490.1</i>	84.07	<i>SLC7A6OS</i>	97.14	<i>GOLGA4</i>	10.67	<i>RPL38</i>	84.70	<i>SLC7A6OS</i>	97.14
3	<i>MT-TC</i>	81.99	<i>MT-TC</i>	91.56	<i>MIF-AS1</i>	9.19	<i>TUBA4A</i>	83.39	<i>MT-TC</i>	91.56
4	<i>MIR1282</i>	50.41	<i>TPM4</i>	90.51	<i>ENO3</i>	7.75	<i>SOD1</i>	83.39	<i>TPM4</i>	90.51
5	<i>AC145207.2</i>	48.74	<i>B2M</i>	89.74	<i>STARD7</i>	7.01	<i>RPS4X</i>	82.44	<i>B2M</i>	89.74
6	<i>POLR2B</i>	48.72	<i>SPARC</i>	88.83	<i>S100A13</i>	6.19	-	-	<i>SPARC</i>	88.83
7	<i>AC011511.5</i>	48.42	<i>STARD7</i>	88.28	<i>TUBA4A</i>	5.42	-	-	<i>STARD7</i>	88.28

8	<i>TMEM184A</i>	45.27	<i>PTGFRN</i>	88.00	<i>RPS4X</i>	5.08	-	-	<i>PTGFRN</i>	88.00
9	<i>AL671277.1</i>	41.08	<i>RPS18</i>	86.46	<i>SLC7A6OS</i>	4.95	-	-	<i>RPS18</i>	86.46
10	<i>AC036108.2</i>	36.44	<i>TUBA4A</i>	86.25	<i>TPM4</i>	4.71	-	-	<i>TUBA4A</i>	86.25
11	<i>FGF14</i>	35.46	<i>HABP2</i>	85.42	<i>RPL5</i>	3.73	-	-	<i>HABP2</i>	85.42
12	<i>AC012636.1</i>	34.09	<i>AP005329.1</i>	84.86	<i>SOD1</i>	3.59	-	-	<i>AP005329.1</i>	84.86
13	<i>MT-TP</i>	33.05	<i>C1S</i>	84.79	<i>PEA15</i>	3.33	-	-	<i>C1S</i>	84.79
14	<i>MT-TE</i>	32.53	<i>TP53INP2</i>	84.72	<i>TUBB6</i>	3.10	-	-	<i>TP53INP2</i>	84.72
15	<i>AL669831.3</i>	31.81	<i>SLMAP</i>	84.72	<i>AC008079.1</i>	2.92	-	-	<i>SLMAP</i>	84.72
16	<i>FLNC-AS1</i>	28.40	<i>EFEMP1</i>	84.65	<i>VDAC1</i>	2.83	-	-	<i>EFEMP1</i>	84.65
17	<i>AQP7</i>	28.12	<i>RPS4X</i>	84.44	<i>SLC16A1</i>	2.82	-	-	<i>RPS4X</i>	84.44
18	<i>AC008079.1</i>	27.62	<i>SARAF</i>	84.30	<i>MT-TC</i>	2.76	-	-	<i>SARAF</i>	84.30
19	<i>AC009948.4</i>	23.79	<i>LUM</i>	84.23	<i>RPL11</i>	2.75	-	-	<i>LUM</i>	84.23
20	<i>AC008440.2</i>	23.43	<i>GOLGA4</i>	84.09	<i>RPL38</i>	2.68	-	-	<i>GOLGA4</i>	84.09
21	<i>ATG10</i>	23.39	<i>COPA</i>	84.09	<i>TP53INP2</i>	2.67	-	-	<i>COPA</i>	84.09
22	<i>FP236383.3</i>	23.03	<i>RPL5</i>	83.67	<i>DDIT4-AS1</i>	2.63	-	-	<i>RPL5</i>	83.67
23	<i>AL662797.1</i>	22.66	<i>VDAC1</i>	83.39	<i>AKT1</i>	2.43	-	-	<i>VDAC1</i>	83.39
24	<i>AC025259.3</i>	21.49	<i>LDHA</i>	83.25	<i>MAPKAPK3</i>	2.31	-	-	<i>LDHA</i>	83.25
25	<i>AC011603.2</i>	21.38	<i>PPIA</i>	83.25	<i>AC010761.2</i>	2.30	-	-	<i>PPIA</i>	83.25
26	<i>AC145207.3</i>	21.25	<i>CD63</i>	83.18	<i>RPS12</i>	2.20	-	-	<i>CD63</i>	83.18
27	<i>RN7SL4P</i>	21.10	<i>RHOA</i>	82.83	<i>B2M</i>	2.19	-	-	<i>RHOA</i>	82.83
28	<i>NEK7</i>	20.86	<i>DSTN</i>	82.76	<i>C1S</i>	2.15	-	-	<i>DSTN</i>	82.76
29	<i>TSTD2</i>	20.68	<i>MAF1</i>	82.55	<i>RPS18</i>	2.05	-	-	<i>MAF1</i>	82.55
30	<i>ATP6V1C2</i>	20.55	<i>CFL2</i>	82.27	<i>KCNIP2</i>	2.01	-	-	<i>CFL2</i>	82.27
31	<i>AC067930.5</i>	20.06	<i>RPL12</i>	82.27	<i>MTND6P4</i>	2.00	-	-	<i>RPL12</i>	82.27
32	<i>MAPK8IP3</i>	18.31	<i>SOD2</i>	82.00	<i>ATG10</i>	1.90	-	-	<i>SOD2</i>	82.00
33	<i>AC026471.5</i>	18.26	<i>SOD1</i>	81.93	<i>PTGFRN</i>	1.74	-	-	<i>SOD1</i>	81.93
34	<i>MAFK</i>	16.80	<i>TNC</i>	81.65	<i>DCAF6</i>	1.71	-	-	<i>TNC</i>	81.65
35	<i>PCBP1-AS1</i>	16.51	<i>PKM</i>	81.16	<i>SOD2</i>	1.71	-	-	<i>PKM</i>	81.16
36	<i>DMD</i>	16.19	<i>ARHGEF17</i>	81.16	<i>AC145207.2</i>	1.68	-	-	<i>ARHGEF17</i>	81.16
37	<i>MTND6P4</i>	16.05	<i>AP002956.1</i>	81.02	<i>MAF1</i>	1.66	-	-	<i>AP002956.1</i>	81.02
38	<i>HOOK2</i>	15.68	<i>MGP</i>	80.95	<i>DBNL</i>	1.63	-	-	<i>MGP</i>	80.95
39	<i>SLC8A1-AS1</i>	15.55	<i>SBDS</i>	80.74	<i>SARAF</i>	1.61	-	-	<i>SBDS</i>	80.74
40	<i>KCNIP2</i>	15.06	<i>TIMP2</i>	80.67	<i>AC006064.4</i>	1.55	-	-	<i>TIMP2</i>	80.67
41	<i>ITGAV</i>	13.85	<i>THBS1</i>	80.18	<i>ARL6IP5</i>	1.55	-	-	<i>THBS1</i>	80.18
42	<i>MTRNR2L12</i>	13.24	<i>OGDH</i>	80.11	<i>AC036108.2</i>	1.45	-	-	<i>OGDH</i>	80.11
43	<i>HABP2</i>	13.22	<i>NFIX</i>	79.90	<i>AL138963.3</i>	1.31	-	-	<i>NFIX</i>	79.90
44	<i>AC068580.3</i>	11.65	<i>DCN</i>	79.76	<i>SPARC</i>	1.31	-	-	<i>DCN</i>	79.76
45	<i>AL354740.1</i>	11.48	<i>ARIH2</i>	79.76	<i>AC005726.4</i>	1.27	-	-	<i>ARIH2</i>	79.76
46	<i>CHGB</i>	11.27	<i>MCL1</i>	79.62	<i>DIRAS1</i>	1.23	-	-	<i>MCL1</i>	79.62
47	<i>AC005726.4</i>	11.24	<i>RPS29</i>	79.62	<i>NR4A1</i>	1.19	-	-	<i>RPS29</i>	79.62

48	<i>MIF-AS1</i>	11.13	<i>FOS</i>	79.55	<i>DDX24</i>	1.16	-	-	<i>FOS</i>	79.55
49	<i>PPFIBP1</i>	11.05	<i>RPL3</i>	79.48	<i>RHOB</i>	1.07	-	-	<i>RPL3</i>	79.48
50	<i>IGFBP7-AS1</i>	10.89	<i>DYNC1H1</i>	79.48	<i>RHOA</i>	1.05	-	-	<i>DYNC1H1</i>	79.48